

HIPÓTESIS NEUTROSOFÍA PARA DEMOSTRAR LA IMPORTANCIA DE LOS COMPONENTES HUMANÍSTICOS Y DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN LOS ESTUDIANTES DE DERECHO

NEUTRAL HYPOTHESIS TO DEMONSTRATE THE IMPORTANCE OF THE HUMANISTIC AND UNIVERSITY TRAINING COMPONENTS IN LAW STUDENTS

Noel Batista Hernández¹

¹Docente Investigador, Universidad Estatal de Guayaquil, Ecuador, E-mail: noelbatista1965@gmail.com

Fecha de recepción: 02 de noviembre de 2018

Fecha de aceptación: 04 de enero de 2019

RESUMEN

En el presente artículo se realiza un análisis de los componentes humanísticos y de formación universitaria de los estudiantes de Derecho. Se hace uso de la hipótesis neutrosófica para demostrar la importancia que tienen dichos componentes, para que la vida del hombre sea mejor y más vivible, en la medida en que esta se llene de sentido y reflexión continua durante su existencia, por tal motivo el objetivo del presente trabajo es el análisis de los componentes humanísticos y de formación universitaria de los estudiantes de la carrera de Derecho para su inclusión a las actividades prácticas desde una perspectiva integral.

PALABRAS CLAVE: formación humanística, formación universitaria, educación superior, enseñanza de derecho.

ABSTRACT

This article analyses the humanistic and university training components of law students. It makes use of the neurosophical hypothesis to demonstrate the importance of these components for making human life better and more livable, to the extent that it is filled

with meaning and continuous reflection during its existence. For this reason, the objective of this paper is to analyse the humanistic and university training components of law students for their inclusion in practical activities from an integral perspective.

KEYWORDS: humanistic education, university education, higher education, law education.

INTRODUCCIÓN

La formación de un profesional altamente calificado, ha sido más que una aspiración, un reto y uno de los objetivos centrales de todo proceso de desarrollo en la educación universitaria, sin embargo los acelerados avances de la ciencia y la técnica, unido a otros factores socioeconómicos y políticos han ido provocando un desplazamiento paulatino de la formación clásica, hacia la formación por competencias, cada vez más enfocada en el desarrollo y adquisición de conocimientos profesionales, en detrimento del sentido humanístico y la indispensable formación integral de los seres humanos.

La formación humanística de la educación superior, ha de estar enfocada, hacia una formación integral, donde el perfil técnico de cada profesión, lleve implícito el desarrollo de los valores éticos y morales inherentes al ser humano, que posibilite el egreso, de profesionales dotados de un alto sentido humanista, con un punto de vista amplio en correspondencia a la diversidad pluricultural, multiétnica y multilingüe de cada región o país determinado [1], [2].

El análisis bibliográfico realizado a estudios, que desde perspectivas comunes, abarcan como centro, la formación humanística en la educación superior, sobre la necesidad de desplazar la unilateralidad y parcialidad en la preparación del profesional universitario, en beneficio de la integralidad requerida en estos tiempos, hace un acercamiento a las necesidades reales y contextualizadas de todo proceso de formación universitaria y su indispensable transformación, desde una perspectiva dual que propicia la interiorización de su importancia en los docentes universitarios [3].

Las necesidades reales y contextualizadas del proceso de formación universitaria y su indispensable transformación son encargados de viabilizar el fomento de esta temática en el proceso docente educativo de las universidad ecuatoriana, según refieren [4]. Sobre la base de los elementos citados, cabe mencionar los estudios de [5], donde se plantea la necesidad de realizar transformaciones en las diferentes vías de acceso en cuanto a la construcción, producción, transmisión y distribución del conocimiento, con plena correspondencia del llamado realizado.

Por otra parte, la [6-7-8] a las instituciones de educación superior y en particular, en las universidades, sobre la responsabilidad de llevar a cabo la revolución del pensamiento, como vía fundamental para impulsar el resto de las necesarias transformaciones. De

IMPORTANCIA DE LOS COMPONENTES HUMANÍSTICOS Y DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA

acuerdo a estos criterios, se destaca la posición asumida por [9], quien fundamenta su trabajo, en la necesidad de incluir, en la educación superior, los estudios humanísticos, a partir de estudios filosóficos, de forma tal que esta rama no se quede solo en el campo de lo meramente especializado y abarque un enfoque integral, desde lo individual a lo colectivo, hacia un contexto humanístico, como aspiración al saber total que este refiere.

De la misma forma y por el amplio e incuestionable recorrido que realiza [10] en sus estudios, el citado autor, profundiza en la formación humanística en las carreras universitarias de forma general, destacándose la sistematización, en cuanto a las diferentes concepciones teóricas y metodológicas que sustentan la formación humanística en las universidades, con la finalidad de identificar las cualidades del profesional y la propuesta de los saberes, las cuales son útiles para la construcción del intelecto humano, caracterizadas por el desempeño general del profesional.

Sin embargo, la Constitución de la República del Ecuador del 2008, brinda una especial atención al tratamiento de la educación, estableciendo que la educación es un derecho de las personas y un deber del estado y que la misma, tiene como centro de atención al ser humano, a partir de un enfoque holístico, basado en el respeto a los derechos humanos. La Ley Orgánica de la Educación Superior (LOES), a pesar de definir el carácter humanista de la Educación Superior, resalta dentro de su contenido lo referente a la formación académica y profesional, la investigación científica, la transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura, sin realizar mención expresa, de la formación del hombre en beneficio del propio hombre, o sea la formación humanística, como componente esencial de la necesaria integralidad que ha de perseguir el proceso de formación universitaria.

En este panorama y en correspondencia a las características diversas de nuestro país, y a la globalización generalizada de la época contemporánea, el planteamiento de los problemas jurídicos, se hace cada vez más complejo, por lo que se requiere del desarrollo de un pensamiento crítico y humanístico. Basado en la actitud ante la vida y la búsqueda de nuevos conocimientos, que permita enfrentar los retos actuales de cada sociedad, desde una posición ética, responsable y comprometida, a las exigencias actuales de un mundo donde la desvalorización social, ha irrumpido y transita a pasos agigantados es de vital importancia reflexionar sobre el perfeccionamiento de la formación humanística en la enseñanza universitaria del derecho y en particular en la carrera de derecho de la Universidad Estatal de Guayaquil, por constituir este aspecto el punto de partida, para alcanzar los estándares formativos, acordes a las exigencias de nuestros tiempos.

Las razones antes mencionadas resultan indispensable el perfeccionamiento de las relaciones sociales, la interacción social y activa del profesional del derecho a partir de un enfoque humanístico, hacia la conquista de una sociedad más justa, equilibrada y

sostenible, de forma tal que posibilite el proceso de formación a partir de lo académico, lo investigativo y lo laboral en función de las competencias básicas para los juristas. Los cambios en el proceso de transformación social en Ecuador, necesitan perfeccionar constantemente el orden jurídico que regula las conductas y normas sociales con un enfoque diferente, a partir de crear un profesional comprometido con su formación integral como ser humano que responde a su sociedad.

Basado en lo antes referido, es de destacar que la formación humanística en la educación universitaria, ha perdido escalonadamente su verdadero rol, al no evidenciar respuestas inmediatas a las exigencias de un mundo globalizado, empeñado en garantizar calidad en todos los procesos, sin la requerida evaluación social y cultural que esto representa. Es por ello, que, la formación universitaria, de forma general y en particular en Ecuador, adquiere mayor relevancia por la transformación de la visión de la enseñanza no tanto técnica, como la transmisión de un conocimiento acabado y formal conocimiento en construcción no inmutable.

Según [11], un conocimiento transformador desde posiciones eminentemente técnica, hacia la educación general que contemple los aspectos multiculturales multiétnicos son los requeridos para una adecuación del contexto antes referido, desde el punto de vista metodológico, la visión de la enseñanza no tanto técnica, como la transmisión de conocimiento acabado y formal, que pone en la práctica educativa el compromiso político, lleno de valores éticos y morales y el desarrollo de la persona en cuanto a la colaboración entre ellas, constituyen las bases fundamentales para el desarrollo del conocimiento profesional.

Razones indispensables para dotar a los estudiantes, de una adecuada comprensión individualizada, que les posibilite valorar correctamente las diferentes relaciones que se dan en la sociedad a partir de los niveles del conocimiento que le ha de aportar la requerida formación humanística. En ese sentido, cabe destacar que la formación humanística, y como debe ser toda educación, demuestra aquí la interconexión entre el hecho individual, social y universal del acto educativo.

Basado en tales postulados, los griegos y romanos libres cultivaron la retórica, la gramática y la lógica, razón por la que se les llamó artes liberales en los estudios humanísticos posteriores, que los convirtieron en una especie de prestigio heredado de la antigüedad clásica. Las primeras aproximaciones al ideal humanístico, fueron denominados humanitas, como una de las primeras clasificaciones de las artes liberales, estas contenían las siguientes artes: gramática, dialéctica, retórica, geometría, aritmética, astronomía, música, medicina y arquitectura [12-13].

IMPORTANCIA DE LOS COMPONENTES HUMANÍSTICOS Y DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA

En este sentido [14] refiere que la formación humanística de los estudiantes de la carrera de Derecho, en general, y al igual que en todas las ciencias, artes, saberes y técnicas, deben iluminar la vida del hombre, haciéndola mejor, más vivible, en la medida en que llene de sentido y reflexión continuamente su existencia. Según el citado autor, la reflexión humanista abre espacios para centrar la atención en las profundidades interiores de la personalidad y en su dinamismo espiritual. De este fenómeno resultan algunas de las primeras aproximaciones al ideal humanístico, denominado humanista, entre otros, [11].

Refiere [11], además, que resulta interesante, y también problemática, la categorización de las humanidades que hace la modernidad al integrarlas a los descollantes avances de la ciencia experimental y, sobre todo, a la nueva visión de la razón humana y su poder organizador, explicador y dador de certezas. Por tal motivo, la educación humanística se entiende como una formación integral del hombre en su sentido más íntimo, enfocada en el hecho de ser perfectible.

Es de destacar que se requiere de un entendimiento humanista como el cultivo, el cuidado, el esfuerzo por tener una vida buena, en sentido ético-estético, como la capacidad de hacer de la propia vida una obra buena y bella. Tal incitación viene de Séneca, con la impronta de que la educación del hombre no debe leerse en clave exclusivamente gnoseológica y epistémica, es decir, no está dado propender exclusivamente por el cultivo de conceptos, saberes y técnicas, sino por cultivo del alma, por elevar las dimensiones de la persona [15].

Lejos de ser una especie de nostalgia por el pasado feliz, fruto de la evocación romántica, preguntarse sobre la naturaleza de la formación humanística es pensar en la persona humana, en sus valores más profundos: la cultura, el estudio, la belleza, la nobleza del alma, el criticismo, el equilibrio, el personalismo, la virtud, el individualismo, la introspección, la justicia, la libertad, la bondad, el amor, el dialogo, la acción, la energía, el respeto, la alteridad, la esperanza...significa reflexionar sobre su autonomía, capacidad de autorrealización, dignidad inviolable y sobre su apertura a los demás y a la trascendencia [16].

Este tema constituye uno de los retos más difíciles que enfrenta la formación humanista contemporánea, y, a la vez, para resaltar la especial particularidad epistemológica de las humanidades, llamadas a un tipo diferente de reflexiones ante el hombre, ya que se habla de un estudio nacido del interior de la persona que se encamina a situarse a sí misma como objeto de contemplación y de análisis, desplegando métodos que de verdad atiendan al orden interior humano y que permitan potenciar las facultades humanas en la acción. Esta es la diferencia entre el estudio humanístico y el de otras ciencias, y lugar de privilegio para resaltar su importancia.

Basado en los elementos antes mencionados, se requiere del uso de la estadística neutrosófica para medir la importancia de los componentes humanísticos y de formación universitaria en los estudiantes de Derecho. La estadística neutrosófica es útil porque describe el cálculo estadístico para varias muestras diferentes y cada una del mismo tamaño.

Con el uso de las estadísticas clásicas se conocen los datos, formados por números nítidos, en la estadística neutrosófica los datos tienen cierta indeterminación, los datos pueden ser ambiguos, vagos, imprecisos, incompletos, incluso desconocidos. En lugar de números nítidos utilizados en las estadísticas clásicas, se usan conjuntos (que se aproximan respectivamente a estos números nítidos) en la estadística neutrosófica [17].

Además, refiere el citado autor, que en estadística neutrosófica, el tamaño de la muestra puede no conocerse exactamente (por ejemplo, el tamaño de la muestra podría estar entre 90 y 100; esto puede suceder porque, por ejemplo, el estadístico no está seguro de lo que aproximadamente se refieren, que son los que conforman los individuos de la muestra si pertenecen o no a la población de interés, o porque los individuos de la muestra solo pertenecen parcialmente a la población de interés, mientras que parcialmente no pertenecen). Otro enfoque sería considerar solo parcialmente los datos proporcionados por los individuos de la muestra cuya membresía a la población de interés es solo parcial.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para demostrar la importancia de los componentes humanísticos y de formación universitaria en los estudiantes de Derecho, se obtiene información desde el análisis inicial, encaminado a la determinación de la población y muestra a investigar resultado de lo cual, se define la realización del estudio en la sección nocturna de la carrera de Derecho, fueron empleados recursos humanos, documentos en general y los documentos escritos en particular, la infraestructura y, finalmente, las técnicas de investigación y los recursos financieros.

La muestra investigada, posee como rasgo característico común, el ser estudiante de la carrera de Derecho. Para el desarrollo de la investigación se asume un diseño no experimental, desde el paradigma mixto, en consecuencia se realizó un estudio que se presenta, se aglutinan, diferentes puntos de vistas en torno a la formación humanística, sobre la base de una búsqueda bibliográfica, que nos permite abordar el tema, desde el proceso formativo universitario en general, hasta la formación universitaria del profesional del derecho, mediante la utilización de métodos teóricos y empíricos de la investigación, como el análisis y la crítica de las fuentes, y el método hermenéutico, que fomentan la interpretación y el análisis del estudio, de la misma forma se utilizó el método estadístico descriptivo, para el análisis y valoración de los resultados alcanzados.

 IMPORTANCIA DE LOS COMPONENTES HUMANÍSTICOS Y DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Para la recolección de información de campo se utilizó la encuesta que permitió explorar la realidad. La selección de la muestra se realizó atendiendo al objetivo propio de la investigación y su viabilidad, en tal sentido se asumió el criterio probabilístico. Se contó con una muestra total encuestados 191, [18].

Posteriormente se demuestra la hipótesis de la importancia de los componentes humanísticos y de formación universitaria en los estudiantes de Derecho, para demostrar que la vida del hombre será mejor y más vivible, en la medida en que llene de sentido y reflexión continuamente su existencia. Para ello se utiliza la hipótesis neutrosófica, la cual es una afirmación sobre los valores neutrosóficos de una o varias características de la población objeto de estudio.

En el presente estudio se utiliza la Neutrosofía, ya que es apropiada para demostrar la importancia que revisten los componentes humanísticos y de formación universitaria en los estudiantes de Derecho, dado que estos componentes que se obtienen requieren de interpretabilidad. En ese sentido, la Neutrosofía como rama de la filosofía y que estudia el origen, naturaleza y alcance de las neutralidades, creada por [19] es utilizada en estos estudios.

El uso de la Neutrosofía, fue propuesta por Smarandache [20] para el tratamiento de las neutralidades. Ella ha formado las bases para una serie de teorías matemáticas que generalizan las teorías clásicas y difusas tales como los conjuntos neutrosóficos y la lógica neutrosófica según refiere [20]. La definición original de valor de verdad en la lógica neutrosófica es mostrado por [21], donde expone:

sean $N = \{(T, I, F) : T, I, F \subseteq [0,1]\}$ n , una valuación neutrosófica de un mapeo de un grupo de fórmulas proposicionales a N , y por cada sentencia p tenemos entonces como se muestra en la expresión 1.

$$v(p) = (T, I, F) \quad (1)$$

Específicamente una de las teorías matemáticas que generalizan las teorías clásicas y difusas es la demostración de hipótesis estadísticas, la cual se utiliza en el presente estudios con el objetivo de demostrar la importancia de los componentes humanísticos y de formación universitaria en los estudiantes de Derecho.

Por otra parte, con el propósito de facilitar la aplicación práctica a problemas de toma de decisiones, se realizó la propuesta del uso de los conjuntos neutrosóficos de valor único [21], (SVNS por sus siglas en inglés) los que a través de ellos es posible utilizar términos lingüísticos [20], en aras de obtener una mayor interpretabilidad de los resultados que se obtienen con este tipo de datos. Para su uso e interpretación, se define a X como un universo de discurso, por lo que un conjunto neutrosófico de valor único de tal universo

de discurso es definido como; A sobre X , que representa un *objeto*, el cual se define tal como se muestra en la expresión 2.

$$A = \{(x, uA(x), rA(x), vA(x)): x \in X\} \quad (2)$$

Dónde:

$uA(x): X \rightarrow [0,1], rA(x): X \rightarrow [0,1]$ y $vA(x): X \rightarrow [0,1]$ con $0 \leq uA(x) + rA(x) + vA(x) \leq 3$, para todo $x \in X$.

Los intervalos $uA(x)$, $rA(x)$ y $vA(x)$ denotan las membrecías de verdadero, indeterminado y falso de x en A , respectivamente. Un número SVN, entonces será expresado como $A = (a, b, c)$.

Dónde:

$$a, b, c \in [0,1], y + b + c \leq 3$$

Basado en lo antes referido, y como se mencionó, en el presente estudio se hace uso de hipótesis neutrosófica, donde la distinción entre la hipótesis (estadística) clásica y la hipótesis neutrosófica según [17], es que en las estadísticas neutrosóficas las variables que describen las características de la población son neutrosóficas (es decir, tienen valores indeterminados o varios valores desconocidos, o un número inexacto de términos si la variable es discreta), o para los valores que comparamos al menos una de las características de la población es neutrosófica (es decir, indeterminada o incierta o de valor vago).

El referido autor, cita que de manera similar a las estadísticas clásicas, una Hipótesis Nula Neutrosófica, denotada por NH_0 , es la afirmación que inicialmente se asume como verdadera. Mientras que la Hipótesis Alternativa Neutrosófica, denotada por NH_a , es la otra hipótesis. Al realizar una prueba de NH_0 contra NH_a , hay dos conclusiones posibles: rechazar NH_0 (si la evidencia de la muestra sugiere claramente que NH_0 es falso), o no rechazar la NH_0 (si la muestra no respalda la evidencia de la cadena contra la NH_0).

RESULTADOS

Las encuestas realizadas destacaron los componentes principales de la educación humanística:

1. Entorno de enseñanza-aprendizaje
2. Papel del profesor y del alumno
3. Utilización de la formación humanística en el ejercicio de la profesión del derecho

4. Valores fundamentales que debe poseer un profesional del derecho

El resultado del análisis de los componentes antes citado, resultó alarmante por el bajo nivel de conocimiento que poseen los estudiantes de la carrera de Derecho en lo relativo a los componentes humanísticos y en particular en la concepción de integralidad que demanda la educación superior, para distinguir el alcance de los valores tanto éticos como morales, requeridos desde la perspectiva individual como estudiantes universitarios, hasta su futuro desempeño profesional.

De lo precedente, se desprenden, los valores mínimos de importancia que se le concedió a la formación humanística, como componente indispensable en el ejercicio profesional del derecho expresando además el escaso número de docentes que hacen referencia a este aspecto. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes encuestados consideran necesario recibir charlas que contribuyan a su formación humanística en el transcurso de su preparación académica.

La razón principal del bajo y muy bajo nivel de conocimiento, se enmarca en la falta de conocimiento teórico, provocado por el poco tratamiento que la formación humanística recibe en la educación preuniversitaria, exponiendo, además, la necesidad de introducir charlas, experiencias prácticas, una mayor participación de los docentes y otras acciones que contribuyan a fomentar esta formación dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de la carrera.

Por otra parte, los bajos niveles de conocimiento de los fundamentos de la formación humanística de los estudiantes de derecho, se combinan con una cierta insatisfacción en el trabajo de la universidad hacia esta dirección. Se expresa por parte de los estudiantes, propuestas racionales sobre formas de optimizar la formación humanística.

Estos resultados representan una confirmación de la teoría de un proceso pedagógico holístico, según el cual el desarrollo de la cultura legal del graduado es proporcionado por todo el proceso educativo, el nivel científico y metodológico de la enseñanza de cuestiones legales, así como formas y métodos no tradicionales de trabajo extracurricular y extraescolar.

Entre los valores humanísticos prioritarios que poseen los estudiantes de Derecho se destaca la responsabilidad. La mayoría de los estudiantes definen la responsabilidad como un concepto que concreta de la relación entre una persona, un colectivo, una sociedad desde el punto de vista de la realización consciente de las demandas mutuas que se les plantean.

También se hace énfasis en la honestidad, lealtad procesal, etc., como valores fundamentales que debe tener un profesional de Derecho, de acuerdo con las

características y el contenido de las actividades de los diversos participantes profesionales en el proceso judicial, sus cualidades morales deberían ser, unidas.

Para demostrar la importancia de los componentes humanísticos y de formación universitaria en los estudiantes de Derecho se realiza un experimento para el análisis de los componentes antes referidos, midiéndose los indicadores fundamentales en cuatro grupos de estudiantes con diferentes niveles de orientación humanística.

- Grupo 1 (nivel bajo): estudiantes que carecen de un enfoque humanístico o están en la etapa de formación inicial, caracterizados por una vaga idea del aspecto humanista de las metas y objetivos de la actividad legal; actitud indiferente a su crecimiento profesional.
- Grupo 2 (nivel bajo) - estudiantes con orientación humanista baja, caracterizándose por la comprensión de ciertos aspectos de las metas y objetivos del plan humanista y la débil expresión de los motivos humanísticos de la actividad. Este grupo posee actitudes hacia la profesión legal, pero muestran poca independencia y actividad en el proceso de enseñanza. Los intereses profesionales y las inclinaciones de los estudiantes de esta categoría se pueden calificar como inactivos e inestables.
- Grupo 3 (nivel medio) - estudiantes, para quienes es posible una actitud irrespetuosa hacia las disciplinas que no son parte de la formación profesional. Muestran iniciativa e independencia en el proceso de actividad educativa, tienen actitudes firmes hacia la profesión. La constancia profesional en ellos se caracteriza por la iniciativa, la sostenibilidad y la eficiencia, pero con una pequeña muestra de creatividad. Observan la comprensión y el deseo de realizar las metas y objetivos humanísticos básicos en el proceso de aprendizaje. Tienen un énfasis especial en la eficiencia y el propósito. Los principales motivos socialmente dirigidos son el deseo de dominar la profesión profundamente y lograr con su ayuda el bienestar material. Este grupo de estudiantes se caracteriza por una aspiración semántica interna a la apropiación de valores en el proceso de cognición, actividad y comunicación.
- Grupo 4 (nivel alto) de estudiantes se caracteriza por la comprensión y la orientación hacia la realización de las ideas humanísticas, las tareas de la actividad profesional y un marcado deseo de su crecimiento profesional, autodesarrollo, superación personal. Característica de ellos es la manifestación de la iniciativa y la independencia, el propósito y la creatividad. Para esta categoría de estudiantes es especialmente característico la presencia de un ideal positivo claramente realizado, es decir la idea de quién o qué será su modelo para ellos. Este grupo de estudiantes se caracteriza por una aspiración semántica interna a la apropiación, la creación de valores en el proceso de cognición, actividad y comunicación.

 IMPORTANCIA DE LOS COMPONENTES HUMANÍSTICOS Y DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Para evaluar la posibilidad de comparar los datos entre los cuatro grupos, se aplicó la prueba de normalidad Chi- Cuadrado y Shapiro-Wilk, la cual es útil para comprobar que los datos se ajustan a una distribución Normal. Datos que son representados en términos neutrosóficos y que se llevaron a la escala de términos lingüísticos de valor único de acuerdo a los términos lingüísticos empleados por [22] y que se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Términos lingüísticos empleados por [22].

Término lingüístico	Números SVN
Extremadamente buena(EB)	(1,0,0)
Muy muy buena (MMB)	(0.9, 0.1, 0.1)
Muy buena (MB)	(0.8,0,15,0.20)
Buena(B)	(0.70,0.25,0.30)
Medianamente buena (MDB)	(0.60,0.35,0.40)
Media(M)	(0.50,0.50,0.50)
Medianamente mala (MDM)	(0.40,0.65,0.60)
Mala (MA)	(0.30,0.75,0.70)
Muy mala (MM)	(0.20,0.85,0.80)
Muy muy mala (MMM)	(0.10,0.90,0.90)
Extremadamente mala (EM)	(0,1,1)

Basado en los resultados obtenidos al trabajar con los datos de valor único neutrosóficos según el empleo de ellos por [18], se obtiene un valor $p > 0.05$, valor llevado a la escala de términos lingüísticos obtiene un valor Extremadamente Bueno (EB) en todos los grupos y en ambas pruebas, resultado que indica que no existe problema con la normalidad de los datos.

La hipótesis neutrosófica sobre los resultados obtenidos al aplicar la encuesta, en los cuatro grupos, muestra hallazgos cercanos, pero diferentes. Los profesores de la carrera de Derecho, para obtener conclusiones de las hipótesis planteadas, decidieron unir los resultados, tomando como intervalo valores indeterminados [min] hasta valores

determinados [max], los cuales permitieron analizar la importancia de los componentes humanísticos y de formación universitaria en los estudiantes de Derecho.

De acuerdo a los resultados obtenidos, las recomendaciones a realizar son cercanas entre los cuatro grupos. En consecuencia, se aplicó la prueba estadística paramétrica *t-student*, con el objetivo de comparar los cuatro componentes principales de la educación humanística, a partir de sus medias, para luego comprobar si los resultados son estadísticamente diferentes.

La prueba *t – student*, aplicada inicialmente a los cuatro componentes principales de la educación humanística, obtuvo valores de $p > 0.5$, proporción extremadamente buena con esta prueba (EB), motivo por el cual no se rechaza la Hipótesis Nula Neutrosófica, denotada por NH_0 . El intervalo de confianza para la diferencia entre las medias, se extiende desde los valores indeterminados hasta valores determinados, el intervalo no contiene valores inexactos de términos ya que las variables utilizadas en la evaluación son discretas, existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las cuatro muestras, con un nivel de confianza Muy muy buena (MMB), en particular del 95,0 %.

CONCLUSIONES

En el presente estudio se analizaron los componentes humanísticos y de formación universitaria de los estudiantes de Derecho, destacándose el entorno de enseñanza-aprendizaje, el papel del profesor y del alumno, la utilización de la formación humanística en el ejercicio de la profesión del derecho y los valores fundamentales que debe poseer un profesional del derecho.

También se analiza la eficacia en la formación humanística de los profesionales de derecho, constituyendo esto un punto de referencia para atender los estudiantes de la carrera de Derecho, eficacia que está en correspondencia con las condiciones psicológicas y pedagógicas enmarcadas en el proceso docente – educativo de la universidad. Se incluyó en el análisis de los componentes humanísticos, los contenidos de los cursos de estudio teóricos y orientados a la práctica, la introducción de enfoques humanísticos a la enseñanza y la orientación del aprendizaje sobre el desarrollo de valores semánticos, la cooperación de profesores y estudiantes, la creación de trayectorias individuales de desarrollo profesional de los estudiantes.

Para demostrar la significatividad que estos componentes poseen en cuatro grupos de estudiantes, con características diferentes se utilizó la hipótesis neutrosófica, sobre la base de ello se detectó que se hace necesario en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de Derecho un enfoque orientado a la competencia para la capacitación de personal calificado dadas las condiciones sociales modernas, el

problema de la formación de las competencias culturales generales y su importante componente.**REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

- [1]. Tsamayeva, A. A. Actual problems of future lawyer training, (2014). N.11 Pedagogical sciences. Grozny, Chechen State University
- [2]. Mnatsakanyan, E.G. Generalized structure of social-humanitarian competencies of students-lawyers, (2014). Scientific and Practical Journal "The State and Law in the 21st Century" No. 1
- [3]. Ramos, G. La formación humanística como componente de la formación integral del profesional universitario, (2006). Revista Educação em Questão, Natal, v. 27, n. 13, p. 7-27.
- [4]. Ramos, G. and López, A. La formación humanística como parte de la integralidad y la calidad de la formación del profesional de nivel superior, (2018). Recuperado de <http://repositorio.pucesa.edu.ec/bitstream/123456789/2279/1/Formaci%C3%B3n.pdf>
- [5]. Zapata, J.J. La educación universitaria y la formación humanística: un reto por construir. Uni.Pluri/Versidad, (2008). 8 (3). Recuperado de:
<http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/viewFile/1810/1478>
- [6]. UNESCO. La educación Superior en el siglo XXI. Visión y Acción. Declaración mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, (2008). Visión y Acción y Marco de acción prioritaria para el cambio y desarrollo de las Educación Superior.
- [7]. UNESCO. Estrategia de Educación, (2014). 204-20121. París: Francia. Recuperado de <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002278/227860s.pdf>
- [8]. UNESCO. La Educación al Servicio de los Pueblos y el Planeta: Creación de Futuros Sostenibles para Todos, (2016). Resumen. París: Francia. Recuperado de <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745s.pdf>
- [9]. Uribe, M. La Formación Humanística En La Educación Superior, (2015). Recuperado en 10 de julio de 2018, <http://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/handle/11232/224/CienciasSocialesyHumanas364.pdf>
- [10]. Loret, E. Pino, D. Nordelo, J. La formación humanística en las carreras universitarias cubanas. Humanidades Médicas, (2015), 15(1), 2-22. Recuperado en 18 de julio de 2018, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202015000100002&lng=es&tlng=es
- [11]. Aldana, A. Formación humanística del estudiante universitario, Studiositas, edición de diciembre de 2009, 4(3): 9-20
- [12]. Borrero, A. La universidad. Estudios sobre sus orígenes, dinámicas y tendencias. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, (2008). Tomo V. pp. 25-84.
- [13]. Borrero, A. La universidad. Estudios sobre sus orígenes, dinámicas y tendencias. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, (2008). Tomo I y V.
- [14]. Mejía, D. Sobre la enseñanza de las humanidades. Bogotá, Universidad de la Sabana, 1990.
- [15]. Soto, G. Filosofía y cultura, (2006), pág. (32). Universidad Pontificia Bolivariana: Medellín.
- [16]. Amigo, M. (editora). Humanismo para el siglo XXI, (2003) Bilbao, Universidad de Deusto.
- [17]. Samarandache, F. Introduction to Neutrosophic Statistics, (2014) Sitech & Education Publishing
- [18]. Smarandache, F. A Unifying Field in Logics: Neutrosophic Logic. Philosophy, (1999): p. 1-141. [20].

- [19]. Smarandache, F. Unifying Field in Logics: NeutrosophicLogic. Neutrosophy, Neutrosophic Set, Neutrosophic Probability: Neutrosophic Logic. Neutrosophy, Neutrosophic Set, Neutrosophic Probability. (2005): Infinite Study.
- [20]. Wang, H. et al. Interval Neutrosophic Sets and Logic: Theory and Applications in Computing: Theory and Applications in Computing. (2005): Hexis.
- [21]. Şahin, R. and M. Yiğider. A Multi-criteria neutrosophic group decision making metod based TOPSIS for supplier selection. (2014) arXiv preprint arXiv:1412.5077, 2014.